

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ УЧЕБНИКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF A FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOK FOR NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES

РОМАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой,
Владимирский юридический институт ФСИН России.*

ROMANOVA ELENA NIKOLAEVNA,

*candidate of Pedagogical Sciences, Head of Department,
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

В статье рассмотрены требования к учебнику иностранного языка для высшей школы, которые определяются его функциями в процессе формирования компетенций для решения социально-коммуникативных и профессиональных задач в научной и профессиональной деятельности. Среди данных функций выделены информационная, поисковая, оценочная, навигационная и диагностическая, а также описаны способы их реализации. На примере содержания и структуры учебника английского языка для неязыкового вуза прослежен комплексный процесс достижения целей овладения обучающимися компетенциями, необходимыми для успешного межличностного и межкультурного взаимодействия в рамках профессионально ориентированной речевой деятельности.

The article examines the requirements for a foreign language textbook for higher education, which are determined by its functions in the process of developing competencies for solving social, communicative and professional problems in scientific and professional activities. Among these functions, informational, search, evaluation, navigation and diagnostic functions are highlighted, and methods for their implementation are also described. Using the example of the content and structure of an English language textbook for a non-linguistic university, the complex process of achieving the goals of mastering students' competencies necessary for successful interpersonal and intercultural interaction within the framework of professionally oriented speech activity is traced.

Ключевые слова: образовательный процесс, технологии обучения, языковая личность, речевая деятельность, коммуникативная компетенция, профессиональный дискурс.

Key words: educational process, learning technologies, linguistic personality, speech activity, communicative competence, professional discourse.

Потребность вузов в практико-ориентированных учебниках и учебных пособиях не теряет своей актуальности, несмотря на неограниченные возможности получения необходимой учебной информации посредством цифровых технологий. Современный учебник иностранного языка представляет собой сложную систему, в рамках которой реализуются все компоненты образовательного процесса, включая цели и содержание, а также методы и технологии обучения [1]. Его методическая концепция предполагает широкое использование инновационных педагогических технологий, таких как проекты, проблемные и контрольно-диагностические задания, кейс-метод, критическое мышление [3].

Учебник иностранного языка для профессиональных целей призван обеспечить развитие профессиональной языковой личности будущего специалиста через формирование иноязычной коммуникативной компетенции, которое достигается через реализацию конкретных учебных задач, включающих межкультурную и профессиональную коммуникацию. Общую тематику содержания обучения профессиональному дискурсу определяют его профессиональная направленность и межпредметные связи, что, в свою очередь, влечет наличие значительного количества профессионально значимой, терминологической лексики [2].

Требования к учебникам для высшей школы определяются основными функциями, которые они призваны выполнять для формирования компетенций, заявленных федеральным государственным образовательным стандартом. В структуре высшего образования можно выделить пять таких функций: информационную, поисковую, оценочную, навигационную и диагностическую [5].

Информационная функция реализуется путем выстраивания учебного материала в линейной последовательности, от простого к сложному, от репродуктивного к творческому, от единичного к множественному. Для выполнения поисковой функции учебник должен содержать задания, требующие поиска, анализа, сравнения, обобщения и различного рода трансформаций. Возможность реализации оценочной функции достигается при предоставлении результатов выполнения заданий и их оценки с точки зрения глубины теоретического усвоения и практической значимости. Определение обучающимся роли и места изучаемой дисциплины в структуре образовательного и профессионального пространства его будущей сферы деятельности реализуется через выполнение навигационной функции. И, наконец, диагностическая функция позволяет обучающемуся выявить свои индивидуальные профессионально-значимые качества в определенной области.

Учебник иностранного языка для профессиональных целей обладает возможностью выполнения всех указанных функций. На примере учебника «Английский язык», предназначенного для обучающихся по специальности Правоохранительная деятельность [4], можно проследить процесс комплексной реализации целей овладения обучающимися необходимыми компетенциями для решения социально-коммуникативных и профессиональных задач в научной и профессиональной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.

Выполнение информационной функции учебника обеспечивается актуальными учебными материалами для формирования языковых и речевых навыков и умений обучающихся, необходимых для успешного межличностного и межкультурного взаимодействия в рамках профессионально ориентированной речевой деятельности. Построение системы упражнений на основе компетентностного подхода соответствует требованиям поэтапного формирования знаний, умений и навыков коммуникации в рамках общеобразовательных, профессиональных и культурологических тем и определяет алгоритм освоения языкового и речевого материала.

Структура учебника соответствует поставленным задачам повышения уровня владения иностранным языком, полученном на предыдущем этапе обучения, и постепенному усложнению заданий и расширению сферы применения освоенных навыков и умений. Тематические разделы включают общеобразовательные темы (Личные контакты, Знакомство, Семья, Распорядок дня, Образование, Свободное время и др.) и профессиональные (Государственное устройство, Закон и право, Профессиональная деятельность юриста, Преступление и наказание). Каждый раздел имеет единообразную структуру, что является необходимым условием выработки заданного алгоритма учебной деятельности и возможности выполнения навигационной функции учебного пособия. Разделы состоят из вводной части, тематических текстов, устно-речевых заданий, языковых материалов и упражнений, профессионально направленных языковых и речевых заданий и контрольно-оценочных материалов.

Вводная часть каждого раздела (Starting up) предполагает активизацию ранее полученных знаний и умений, формирование первичного лингвистического тематического контекста, а также решение речевых задач, мотивирующих обучающихся к познавательной и учебной деятельности в рамках изучаемой темы. Это могут быть задания ответить на вводные вопросы по изучаемой теме или задания по семантизации, первичному усвоению и активизации тематической лексики (словообразование, лексическое комбинирование, категоризация, поиск синонимов, поиск эквивалентов, языковая контекстная догадка). Такие задания дают возможность обучающимся определить свой исходный уровень владения материалом, спрогнозировать и спланировать целевые установки в изучении предлагаемой темы

Тематические тексты (Reading) предназначены для формирования содержательного компонента изучаемой темы, развития навыков различных видов чтения. Чтение каждого текста предваряется обширным словарем для максимального облегчения беспереводного восприятия содержания текста, а также заданиями прогностического характера. Проверка понимания прочитанного осуществляется посредством выполнения послетекстовых заданий как под руководством преподавателя, так и самостоятельно (индивидуально или в группах). Задания включают проверку понимания общего содержания текста, поиск детальной информации, а также структурирование текста для последующей устно-речевой деятельности.

Устно-речевые задания (Speaking) выполняются обучающимися на основе содержания прочитанной информации и полученных языковых знаний. Задания носят как репродуктивный, так и продуктивный характер. Они представляют собой передачу, расширение и дополнение информации, представленной в виде схем, макетов и моделей. Устно-речевая деятельность предполагает монологическую и диалогическую формы общения, подготовлена методически обоснованными языковыми опорами выполнения. Задания предусматривают их выполнение в активной и в интерактивной форме (парная и групповая работа, дискуссия, кейс-метод).

Подраздел учебника Language Focus состоит из теоретической и практической части. Теоретический грамматический материал представлен в виде сводных таблиц с комментариями и примерами. Это дает возможность обучающимся применять их как справочный материал в процессе аудиторной и самостоятельной работы. Тренировочные упражнения имеют функционально направленный характер: задания предполагают первичное закрепление лексико-грамматического материала (заполнить таблицу по образцу, определить грамматическое явление в предложении) и его дальнейшую активизацию в устно-речевой и письменной языковой деятельности (выбрать правильный вариант, заполнить пропуски правильной грамматической формой, составить вопросы и т.д.).

Подраздел English for Professional Use содержит аутентичные тексты профессионально ориентированного характера. Содержание текстов отражает различные аспекты деятельности сотрудников правоохранительной системы и дает обучающимся материал для его сравнения и анализа в устно-речевой форме.

Каждая тема завершается заданиями для текущего и промежуточного контроля усвоения лексико-грамматического материала, уровня сформированности целевых умений и навыков (Progress Check). Задания могут выполняться в режиме аудиторной и самостоятельной работы.

Важно отметить, что учебные группы в неязыковом вузе, как правило, не отличаются гомогенностью, поэтому соблюдение принципа дифференцированного подхода в обучении является необходимым условием, и включенные в учебник материалы предполагают разный уровень сложности для освоения.

Практико-ориентированные задания дают возможность обучающимся с различным уровнем языковой подготовки сформировать требуемые компетенции, заложить основы для

дальнейшего освоения иностранного языка и использования его в профессиональных и академических целях.

Материалы учебника и формы работы с ними способствуют расширению общеобразовательного кругозора обучающихся, толерантному восприятию социокультурных различий, осмыслению зарубежного опыта, а также формированию компетенций, обеспечивающих эффективное межкультурное и профессиональное взаимодействие. Предлагаемые виды учебной деятельности обеспечивают интерактивное взаимодействие для решения различных коммуникативных задач, коллективному и самостоятельному поиску языковых и речевых средств достижения коммуникативной цели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барбакова Е.В. Методологические основы моделирования учебника иностранного языка для магистров неязыкового вуза // Мир науки. Педагогика и психология. 2019. №6. 9 с.
2. Левитан К.М., Югова М.А. Учебник иностранного языка для специальных целей как средство развития инновационной языковой личности // Язык и культура. 2018. № 44. С. 248-266.
3. Кравцова О.А., Ястребова Е.Б. Современный аутентичный учебник иностранного языка для вуза: проблемы и пути решения// Филологические науки в МГИМО. 2019. № 2(18). С. 48-57.
4. Романова Е.Н., Молчанова Т.Ю. Английский язык. Владимир: ВЮИ ФСИН России. 2018. 250 с.
5. Пустошило П.В. Актуальные подходы к формированию структурно-содержательных основ современного учебника по иностранному языку для студентов вузов спорта и туризма // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. №12 (138). URL: <https://research-journal.org/archive/12-138-2023-december/10.23670/IRJ.2023.138.168> (дата обращения: 27.03.2024).

© Романова Е.Н., 2024.